

Sección 8, Tema A, Actividad 1

Funciones Cíclicas (mareas)

La siguiente situación describe una nueva clase de funciones:

En los océanos se observa un fenómeno denominado mareas. Las hay altas y bajas. La marea sube durante seis horas (terminando en "marea alta") y entonces desciende durante las seis horas siguientes (terminando en la "marea baja"). Este fenómeno se repite aproximadamente dos veces al día. Una regla aproximada para describir el movimiento de la marea es esta:

De marea baja a la alta:

- En la primera hora, el nivel del agua sube $1/12$ de su altura total.
- En la segunda hora, el nivel del agua sube $2/12$ de su altura total.
- En la tercera hora, el nivel del agua sube $3/12$ de su altura total.
- En la cuarta hora, el nivel del agua sube $3/12$ de su altura total.
- En la quinta hora, el nivel del agua sube $2/12$ de su altura total.
- En la sexta hora, el nivel del agua sube $1/12$ de su altura total.

De marea alta a la baja:

- En la primera hora, el agua desciende $1/12$ de su altura total.
- En la segunda hora, el agua desciende $2/12$ de su altura total.
- En la tercera hora, el agua desciende $3/12$ de su altura total.
- En la cuarta hora, el agua desciende $3/12$ de su altura total.
- En la quinta hora, el agua desciende $2/12$ de su altura total.
- En la sexta hora, el agua desciende $1/12$ de su altura total.

Digamos entonces que la altura cero es aquella a la que está el agua en marea baja y que la marea alta alcanza 6 metros de altura.

Problema A1

Llene la siguiente tabla con la altura de las aguas sobre el nivel de lo que hemos considerado como marea baja.

Horas después de la marea baja	Altura de las aguas (en metros)
0	0
1	.5
2	1.5
3	
4	
5	
6	6
7	
8	
9	
10	
11	
12	

http://www.saboralgebra.com/

Problema A2

Haga una gráfica que muestre el correlato entre las “horas posteriores a la marea baja” vs. “la altura de las aguas”.

Problema A3

Extienda su gráfica para mostrar un día completo, es decir, 24 horas de mareas.

Problema A4

Describa en qué sentido pudiera afirmarse que esta gráfica es diferente de aquellas que hemos revisado aquí, es decir, las gráficas de las funciones lineal, exponencial y cuadrática.

Las funciones como la que usted ha graficado en esta actividad son llamadas *funciones cíclicas*, también conocidas como funciones *periódicas*. Estas funciones están caracterizadas por salidas que se repiten cíclicamente. Este tipo de funciones son importantes para modelar todo tipo de fenómeno que tenga la característica de ser repetitivo, como en astronomía se usan para describir el movimiento de los planetas, en ingeniería sobre todo tipo de mecanismos que realizan un movimiento cíclico –pistones, poleas, cigüeñales- y muchos otros campos de aplicación.

Dos de las características más importantes de las funciones cíclicas son la amplitud y el período.

Problema A5

¿Cuál es el período y la amplitud de la gráfica en el Problema A3?

El problema de las mareas ha sido adaptado de *Trigonometry*, por I. M. Gelfand and Mark Saul (Boston: Birkhauser Publishing Ltd., 2001). ISBN:0-8176-3914-4.

<http://www.saboralgebra.com/CV>

Sección 8, Tema A, Actividad 2

Funciones Cíclicas (latidos del corazón)

Cuando su corazón late, bombea sangre a través de su sistema circulatorio y cuando los doctores miden la presión de la sangre, usualmente lo hacen en una arteria del brazo.

Contra lo que pudiera esperarse, la presión de la sangre no es constante y la gráfica siguiente muestra cómo cambia la presión de la sangre conforme transcurre el tiempo.

Problema A6

¿Qué puede decirse de la presión sanguínea justo antes de un latido?

Problema A7

¿Qué le ocurre a la presión sanguínea justo después de un latido?

Problema A8

¿Es ésta la gráfica de una función cíclica?

Problema A9

¿Cuál es el período y la amplitud para esta gráfica?

El problema de los latidos del corazón ha sido tomado de *Ups and Downs. Mathematics in Context* (Chicago: Encyclopedia Britannica, Inc., 1998), p. 26.

<http://www.saboralgebra.com/cv>

Sección 8, Tema B, Actividad 1**Proporciones Inversas**

Imagina que los profesores en su escuela deciden jugar una lotería comprando cada uno un boleto. Si ganan, el premio es de \$800,000. En el Problema B1 aparece una tabla que muestra cuánto ganará cada profesor, dependiendo de cuántos de ellos han contribuido a comprar los boletos.

Problema B1

Llene el resto de esta tabla

Número de profesores	Monto que recibirá cada profesor
1	800,000
2	400,000
3	
4	
	80,000
	53,333.33

Problema B2

Describe una regla que describa para el comportamiento de los valores en la tabla anterior. Trate de encontrar más de una regla. Explique por qué su regla funcionaría en caso de que la tabla fuera extendida.

Problema B3

Grafique la regla que muestra qué tanto recibirá cada profesor conforme el número de profesores participantes se incrementa. Describa en qué sentido esta gráfica es diferente de otras que han sido descritas antes en este Curso – Taller.

Un correlato de variación funcional como el antes descrito es llamado *inversamente proporcional* o de *variación inversamente proporcional*. Éstas constituyen otro ejemplo importante de funciones no lineales.

Dos formas alternas de pensar en este tipo de variación es:

- $salida = \frac{\text{alguna constante}}{\text{entrada}}$
- $\text{entrada} \cdot \text{salida} = \text{alguna constante}$

Existen muchas aplicaciones de ésta clase de funciones. Por ejemplo, si usted ha presupuestado un cierto monto por hacer un trabajo, su razón de ingreso por hora depende de qué tan rápidamente complete usted el trabajo. A menos tiempo de trabajo corresponde así una razón mayor de ingreso por hora.

Sección 8, Tema B, Actividad 2

Proporciones Inversas

José Ramón Cantaliso piensa rentar una casa que tiene un patio rectangular muy grande y desea saber si habrá lugar para los juguetes de sus hijos. El propietario de la casa le indicó: "El patio de la casa tiene un área de 200 metros cuadrados". El señor Cantaliso estuvo pensando cuáles podrían ser las dimensiones del patio.

Problema B4

Construya una tabla en la que se muestren algunas posibilidades para las medidas del patio.

Problema B5

Encuentre una ecuación para el correlato entre la longitud x y el ancho y del patio.

Problema B6

Construya una gráfica para el correlato *longitud vs. ancho* en la tabla del Problema B4.

Problema B7

¿Qué ocurre con los valores de y conforme x cambia? Trate de describir estas relaciones tan claramente como le sea posible. Los siguientes problemas podrían ayudarle a hacer esto.

a. Complete la tabla de enseguida.

x	y	Decrecimiento en y
20	100	--
30	66.7	33.3
40		
50		
60		
70		
80		
90		
100		

- b. Conforme x se incrementa en 10, ¿qué ocurre con la y ? ¿La y alcanza un valor fijo? ¿un monto creciente? ¿un monto decreciente?
- c. Conforme x se duplica, ¿qué ocurre con los valores de y ? Y, cuando x se triplica ¿qué ocurre con los valores de y ?
- d. Cuando x es muy pequeña, ¿qué puede usted decir acerca de la y ? ¿Qué cuando x es muy grande?

El Problema del Patio de José Ramón Cantaliso ha sido tomado y adaptado de *IMPACT Mathematics Course 3*, developed by Education Development Center, Inc. (New York: Glencoe/McGraw-Hill, 2000), p.110. www.glencoe.com/sec/math

<http://www.sofos.com/CI>

Sección 8, Tema B, Actividad 3**Proporciones Inversas**

Responda las siguientes cuestiones considerando la siguiente relación funcional: $xy = 3$.

Problema B8

Encuentre cinco valores positivos y negativos de x entre -10 y 10. Regístrelos en una tabla con los correspondientes valores de y . Sea creativo ... intente algunos valores no enteros.

Problema B9

¿Si $x=0$, qué ocurre con y ? ¿Qué ocurre en una calculadora cuando se le pide el valor de la función $y = \frac{3}{x}$ cuando $x=0$?

Problema B10

Construya una gráfica de esta función. ¿Cuándo ocurre que la gráfica se acerca cada vez más al eje y ? ¿Alguna vez cruzará la gráfica al eje y ?

Problema B11

En la ecuación $x \cdot y = 3$, ¿gráficamente, qué es lo que representa el 3?

Problema B12

Usted a revisado dos clases de funciones que tienen nombres similares: *proporcional* (o *variación directamente proporcional*) y *proporcional inversa* (o *variación inversamente proporcional*). Compare y contraste este tipo de funciones. ¿Qué es lo que en este caso indica la palabra "inversa"?

Problema B13

La ecuación $x \cdot y = 1$ corresponde a una variación inversamente proporcional de una clase especial. ¿Cómo están relacionadas x y y en esta ecuación? ¿Qué tiene que ver esta relación con la solución de ecuaciones?

Los Problemas B8-B10 han sido adaptados de *IMPACT Mathematics Course 3*, developed by Education Development Center, Inc. (New York: Glencoe/McGraw-Hill, 2000), p. 111.

http://www.scribd.com/doc/111111111

Sección 8, Tema C, Actividad 1

Funciones diversas

En las actividades anteriores hemos revisado diferentes clases de funciones.

En general, hemos examinado los rasgos característicos de algunas de ellas, hemos explorado sus gráficas y diferentes situaciones concretas a manera de contextos de aplicación.

En lo que se refiere a la variación, las personas tienden a tener o expresar un pensamiento lineal, tratando de "ajustar" o "acomodar" los datos colectados a líneas rectas.

Sin embargo, tenemos muchas otras clases de correlatos de variación entre dos variables. He aquí una colección de ecuaciones y sus gráficas.

Función Lineal

$$y = ax + b$$

Función de Crecimiento Exponencial

$$y = b^x, \text{ donde } b > 1$$

Función de Decaimiento Exponencial

$$y = b^x, \text{ donde } b < 1$$

Función Cuadrática

$$y = ax^2 + bx + c$$

<http://www.saboralinea.com/CP>

Función Cíclica
Las salidas se repiten

Variación Inversamente Proporcional

$$y = \frac{k}{x}, \text{ o } xy = k.$$

Es importante familiarizarse con varias clase de funciones. Dado un conjunto de datos podría ser descrito por funciones diferentes. He aquí un ejemplo de cómo podría pasar esto.

Problema C1

Llene la siguiente tabla según las reglas operativas dadas en el encabezado.

Entrada	Función Lineal $2(\text{Entrada})$	Función Cuadrática $(\text{Entrada})^2 - (\text{Entrada}) + 2$	Función Exponencial $2^{(\text{Entrada})}$
1	2	2	2
2	4	4	4
3			
4			
5			
6			
7			

Problema C2

He aquí una gráfica de las tres funciones de la tabla anterior en la que se muestran cómo éstas comparten los mismos dos puntos. Incluso una función cíclica comparte también los mismos puntos.

¿Cuál función se corresponde con cada número?

http://www.saboralgebra.com/

Problema C3

¿Cuántas diferentes funciones podrían compartir estas dos parejas de datos (1,2) y (2,4)? Explique su respuesta. ¿Podría usted describir otra función que comparta estas dos parejas, ya sea en su forma analítica o usando cualquier otra forma?

<http://www.sopora-en-lina.com/CV>

Tarea 8

Como hemos indicado antes, el algebra tiene que ver con las operaciones, con mucho, las únicas operaciones que hemos usado hasta ahora –sin menosprecio de su importancia- son las de la aritmética.

Demos ahora una mirada a otra clase de operaciones que también se usan en cursos más avanzados de álgebra. Consideremos la operación que divide un número entero por 3 y proporciona el residuo como salida. Ésta es usualmente llamada la operación “mod 3” (léase: “módulo 3”)

Ejemplo: 17 dividido por 3 es 5 con un residuo de 2, de manera que decimos $17 \bmod 3 = 2$, o $17 = 2 \pmod{3}$

Problema T1

Si la entrada es 5, ¿Cuál es la salida?

Problema T2

Si la entrada es 12, ¿Cuál es la salida?

Problema T3

Si la entrada es 2, ¿Cuál es la salida?

Problema T4

Intente hacer ahora un poco de trabajo a la inversa:

- Escriba una descripción para todos los números que produzcan como salida al número 1.
- ¿Cuál es el conjunto de números que tienen por salida al número 2?
- ¿Qué conjunto de números tienen a 0 como salida?
- ¿Cuántas salidas son posibles para esta función? ¿Cuál es el conjunto de todas las salidas de este proceso funcional?

Problema T5

Haga una tabla de *entradas/salidas* para esta función. ¿Qué clase de función es?

http://www.saboralgebra.com/

Problema T6

Haga una lista de todos los números que dejan un residuo de 3 cuando son divididos por 5 y un residuo de 1 cuando son divididos por 3, enseguida proporcione una regla que permita identificarlos.

Problema T7

Si mi edad es dividida por 3, el residuo es 2. Si mi edad es dividida por 5, el residuo también es 2 y, si mi edad es dividida por 7, el residuo es 5. ¿Cuál es mi edad?

Problema T8

He aquí una tabla que muestra las primeras dos salidas para la función lineal $y = 3x - 2$. Proporcione usted otras dos funciones que tengan las mismas salidas para las entradas que ya se han dado. Complete la tabla usando las funciones definidas por usted y construya las gráficas correspondientes.

x	$3x - 2$	Función 1	Función 2
1	1	1	1
2	4	4	4
3			
4			
5			

http://www.saboralinea.com/cv

